

INSON HUQUQLARI BO'YICHA BIRINCHI AVLOD HUQUQLARINING SHAKLLANISHI

Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu

info@edu.uz

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi

Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari bo'yicha birinchi avlod huquqlarining shakllanishi borasida adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, tabiiy huquqlari, inqiloblar, konstitutsiya, ta'sis parlamenti.

XVII-XVIII asrlarning inson huquqlarining rivojlanishi sohasidagi roli, bu davrda o'ziga xos birinchi avlod inson huquqlarining shakllanishidan iborat bo'ldi. Ya'ni, mazkur davrda fuqarolik va siyosiy huquqlarga oid qonunchilik shakllana boshlandi. 1215-yilgi *Erkinliklarning buyuk xartiyasi* ham ushbu davrga kirsada, birinchi avlod huquqlarining boshlanishi 1642-1649 yillardagi ingliz inqilobi natijalari bilan bog'lanadi. Chunki, ushbu inqilob natijasida inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan bir qancha muhim yuridik hujjatlar qabul qilingan. 1679-yilning 26-mayida "Raiyatning erkinligini eng yaxshi tarzda ta'minlash hamda dengiz ortiga surgun qilishlarning oldini olish haqida"gi hujjat (Habeas Corpus Act) qabul qilinganligi o'sha davrdagi eng muhim voqealardan biri bo'lgan. Mazkur hujjat sudgacha bo'lgan tartib-taomillarni izga solgan. Bunday tartib-taomilning asosiy maqsadi hibsdagi shaxsni sudgacha (dastlabki qamoqdaligida) himoya qilishdan iborat bo'lgan. 1679-yilgi hujjat har bir muayyan holatda sud tomonidan belgilanadigan pul garovini kiritishi mumkin bo'lgan "shaxs huquqlarini ta'minlovchi" murakkab yuridik mexanizmni uzil-kesil tartibga solgan. Mazkur hujjatga binoan hech kim sudning qarorisiz ushlanishi yoki hibsga olinishi mumkin emas.

1689-yil 13-fevralda Ta'sis parlamenti konvent Huquqlar deklaratsiyasini qabul qilgan, bu deklaratsiya o'sha yilning kuzida *Inson huquqlari to'g'risidagi billga* aylantirilgan. Bill, davlat organlari tizimida parlamentning mavqeini belgilab bergan edi. Bill, qonunchilik hokimiyati va moliya siyosati sohasida parlamentning ustunligini

tasdiqlab berar ekan, birinchidan, qonunlaming amal qilishini yoki ularning ijrosini parlamentning roziligisiz to'xtatib qo'yishni; ikkinchidan, soliqlar va yig'implarning taxt egasi foydasiga parlamentning roziligisiz undirib olinishini g'ayriqonuniy deb e'lon qilgan. Bill, parlamentda so'z va muzokaralar erkinligini, parlamentga saylov erkinligini belgilab bergan. Bilda ko'rsatib o'tilishicha, "... qiroлга iltimosnoma bilan murojaat etish raiyatning huquqi bo'lib, bunday iltimosnoma uchun har qanday yo'sinda ushlab turish va ta'qib qilish qonunga xilofdir [4].

Huquqlar to'g'risidagi billning ayrim bo'limlari parlament faoliyatining huquqiy kafolatlariga taalluqli bo'lgan. Xususan, unda aytilishicha, "parlamentdagi so'z, muzokaralar erkinligi va unda sodir bo'layotgan jamiki narsalar ta'qib qilish uchun vaj yoki biron-bir sudda yoxud parlamentdan bo'lak bir yerda ko'rib chiqish uchun mavzu boiishi mumkin emas". Unda, shuningdek, haddan ziyod soliq to'lash, haddan ziyod jarima solish yoki shafqatsiz va g'ayriodatiy jazolar belgilash talabiga yol qo'yilmasligi ham nazarda tutilgan. Huquqlar to'g'risidagi bill, xolislar sudining huquqlarini anchagina kengaytirgan hamda xolislar sudi tarkibining hukumat tomonidan o'zboshimchalik bilan almashtirilishiga qarshi kafolatlarni belgilagan.

Birinchi avlod huquqlarining rivojlanishida, muhim va hal qiluvchi bosqichlardan biri Buyuk fransuz inqilobi boldi. 1789-yil 26-avgustda inqilob girdobidagi Fransiyada olamshumul-tarixiy ahamiyatga molik bo'lgan hujjat - Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan. Unda aytilishicha, "odamlar erkin bo'lib tug'iladilar va huquq bobida erkin hamda teng bo'lib qolaveradilar. Ijtimoiy tafovut faqat umumiy foydaga asoslanishi mumkin" (1-modda). Mazkur Fransuz deklaratsiyasining tarixiy ahamiyati shundan iboratki, unda insonning borliq, tabiatning o'zidan kelib chiqadigan "tabiiy, ajralmas va muqaddas huquqlari" mavjud, deya e'lon qilingan. Fransuz deklaratsiyasida yana shu narsa ta'kidlandiki, "Har bir davlat uyushmasining maqsadi insonning tabiiy va ajralmas huquqlarini ta'minlashdan iborat. Erkinlik, mulk, xavfsizlik hamda zulmga qarshilik shunday huquqlardir" (2-modda). 3-moddada "Suverenitetning manbai mohiyatan millatga asoslanadi. Bironta ham korporatsiya, bironta ham shaxs kelib chiqishi ayni ana shu manbadan bo'lmagan hokimiyatga ega bo'la olmaydi", degan qoida ta'riflab berilgan.

Shu o ‘rinda biz professor A.X. Saidovning quyidagi fikriga to‘la qo‘shilamiz: “...ana shu hujjatlarning qabul qilinishiga bashariyat sivilizatsiyasining bunga radar bo‘lgan butun kechmish tarixi, huquqiy, diniy va falsafiy tafakkur taraqqiyoti asos solganligi kundek ravshan.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - B. 48.
2. Saidov A X . Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. -B. 48.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006. - B. 66.
4. Mo‘minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent “Adolat”. 2013.